
Sistema IoT para monitoreo y visualización de radiación solar UV en tiempo real

IoT system for real-time monitoring and visualization of UV solar radiation

Carmen Tenorio¹, Encarnación Castillo¹, Cristian Pinzón¹
¹Universidad Tecnológica de Panamá

*Autor de correspondencia: cristian.pinzon@utp.ac.pa

RESUMEN. La radiación solar ultravioleta (UV) es invisible al ojo humano y, en exceso, representa un problema global que afecta la salud y la productividad agrícola. En Panamá, los niveles son particularmente altos en las provincias centrales, lo que incrementa el riesgo de cáncer de piel, cataratas y pérdidas en los cultivos. Ante ello, resulta necesario un sistema de monitoreo continuo y accesible que apoye la prevención y fomente hábitos de protección. El objetivo de esta investigación fue diseñar e implementar un sistema basado en Internet de las Cosas (IoT) para el monitoreo y visualización en tiempo real de la radiación UV, orientado a concienciar a la población sobre los riesgos de la exposición prolongada. El estudio se desarrolló entre abril y julio de 2024 en la provincia de Herrera, mediante una miniestación equipada con el sensor VEML6075 y una placa ESP8266 conectada a una base de datos en MongoDB. El sistema incorporó un semáforo de tres colores para indicar niveles de riesgo y una página web para consulta de la información. Se compararon los sensores VEML6075 y SI1145, seleccionándose el primero por su mayor precisión, y el prototipo se validó frente a un detector UV portátil. Los resultados muestran registros en tiempo real con picos al mediodía y coherencia con pronósticos oficiales. El sistema cumplió los objetivos y se presenta como una alternativa tecnológica de bajo costo, replicable y eficaz para apoyar la educación y la prevención frente a la radiación UV.

Palabras clave. Internet de las Cosas (IoT), monitoreo, NodeMCU, radiación solar, sistema, VEML6075.

ABSTRACT. Ultraviolet (UV) solar radiation is invisible to the human eye and, in excess, represents a global problem that affects health and agricultural productivity. In Panama, levels are particularly high in the central provinces, increasing the risk of skin cancer, cataracts, and crop losses. Given this situation, a continuous and accessible monitoring system is needed to support prevention and promote protective habits. The objective of this research was to design and implement an Internet of Things (IoT)-based system for real-time monitoring and visualization of UV radiation, aimed at raising awareness among the population about the risks of prolonged exposure. The study was conducted between April and July 2024 in the province of Herrera, using a mini-station equipped with a VEML6075 sensor and an ESP8266 board connected to a database in MongoDB. The system incorporated a three-color traffic light to indicate risk levels and a website for consulting the information. The VEML6075 and SI1145 sensors were compared, with the former being selected for its greater accuracy, and the prototype was validated against a portable UV detector. The results show real-time records with peaks at midday and consistency with official forecasts. The system met its objectives and is presented as a low-cost, replicable, and effective technological alternative to support education and prevention against UV radiation.

Keywords Internet of Things (IoT), monitoring, NodeMCU, solar radiation, system, VEML6075.

1. Introducción

La energía del sol que llega a la superficie terrestre se compone principalmente de radiación infrarroja (IR), visible y ultravioleta (UV) [1]. Todos los seres humanos están expuestos a la radiación UV, que tiene la capacidad de dañar el ADN.

El índice ultravioleta (UVI) se creó como una herramienta para medir y comunicar el nivel de radiación ultravioleta [2], como se muestra en la Figura 1.

Las personas que viven en áreas con exposición constante a la luz solar intensa durante todo el año tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel, sufrir quemaduras solares y experimentar envejecimiento prematuro. Asimismo, pueden presentar arrugas, lesiones

precancerosas, fotoconjuntivitis, cataratas, pterigión y cáncer ocular.

La exposición a los rayos UV es el factor de riesgo principal para la mayoría de los cánceres de piel [3], según la Sociedad Americana del Cáncer (ACS), los tipos más comunes de cáncer de piel son: carcinoma de células basales, de células escamosas y melanoma [4].

La incidencia de cáncer de piel ha aumentado tanto a nivel mundial como local [5]. Según el Instituto Oncológico Nacional (ION) en 2019 se registraron 232 casos nuevos, en 2020 la cifra fue de 171, en 2021 se registraron 258 casos nuevos y en 2022 la cifra fue de 242 casos [6].

CATEGORÍA DE EXPOSICIÓN	INTERVALO DE VALORES UV
BAJA	<2
MODERADA	3 A 5
ALTA	6 A 7
MUY ALTA	8 A 10
EXTREMADAMENTE ALTA	11+

Figura 1. Índice UV mundial.

El exceso de radiación UV es un problema global. En Panamá, este fenómeno tiene mayor incidencia en la región de provincias centrales (Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas), debido a la ubicación del país en la zona intertropical, cerca del ecuador terrestre. La Figura 2 muestra la distribución global del índice UV, donde se aprecia la mayor incidencia en la zona intertropical, incluyendo Panamá.

Figura 2. Índice UV global. [7].

Los dispositivos utilizados para medir la radiación solar ultravioleta son los radiómetros UV [8]. El Instituto

de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) ofrece un pronóstico de radiación UV-B diario [9], además, en Panamá el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) da a conocer avisos de vigilancia por índices de radiación UV-B elevados [10].

Actualmente, el Laboratorio de Física de la Atmósfera de la Universidad de Panamá, cuenta con cuatro estaciones meteorológicas que miden diferentes parámetros meteorológicos entre los que se incluyen los niveles de radiación UV [11], pero estos datos no son accesibles para cualquier usuario.

De manera similar, en otros países de la región e internacionalmente se han desarrollado proyectos con objetivos afines, entre ellos: Implementación de prototipo IoT para la monitorización ambiental y radiación solar utilizando hardware de bajo costo y energía solar [12] en Ecuador. El proyecto se basa en una estación que mide la temperatura, la radiación solar, la humedad, entre otros parámetros, y los datos se visualizan en una pantalla LED mediante la plataforma web ThingSpeak.

Otro proyecto es el Diseño e implementación de un prototipo medidor de radiación ultravioleta alimentado por paneles solares [13], cuando se capta el nivel de radiación UV se enciende una barra luminosa a manera de termómetro mostrando el color referente al rango captado según el índice UV mundial.

También está el proyecto “*Real-Time UV Radiation Monitoring and Analysis with Arduino and MATLAB for Enhanced Exposure Tracking*” [14], donde se evalúan los niveles de radiación UV y la efectividad de métodos de protección solar, incluyendo un sistema de alertas a través de una aplicación móvil.

No obstante, en el contexto panameño aún se carece de una solución de bajo costo y fácil acceso para el público general. La mayoría de los equipos disponibles resultan costosos, están restringidos a instituciones especializadas o no ofrecen una visualización inmediata y sencilla. Esta situación evidencia la necesidad de un sistema local, económico y práctico que permita monitorear en tiempo real la radiación UV y apoyar la toma de decisiones preventivas.

En este contexto, el problema identificado es que en Panamá no existe una plataforma enfocada en espacios de uso cotidiano como hogares, escuelas, áreas

deportivas o playas, donde la población está más expuesta a altos niveles de radiación UV.

Considerando las limitaciones para monitorear la radiación UV en nuestro país y el gran potencial de las tecnologías basadas en IoT, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la arquitectura de *hardware* y *software* de un sistema automatizado para la monitorización de la radiación UV?

Dicho sistema debe contribuir a concientizar a la población sobre los riesgos asociados a la exposición a altos niveles de radiación solar.

Entre las arquitecturas de *hardware* y *software* consideradas se encuentran una aplicación móvil, una página web, una miniestación de monitoreo y una pulsera inteligente. Se optó por desarrollar una miniestación de monitoreo UV con semáforo y una página web que permita a cualquier usuario visualizar en tiempo real los niveles de radiación ultravioleta a los que está expuesto, mediante un dispositivo electrónico.

El proyecto está delimitado a la medición de la radiación UV a una zona geográfica específica.

Este artículo se organiza en cinco secciones. La primera presenta una introducción al tema. La segunda describe la metodología utilizada. La tercera expone los materiales empleados y los métodos de recolección de datos. La cuarta presenta los resultados obtenidos. Finalmente, en la quinta se ofrecen las conclusiones.

2. Metodología

El proyecto se enmarca en un estudio aplicado, con un alcance descriptivo y un enfoque cuantitativo. Se plantea una solución tecnológica a un problema real, generando resultados numéricos para evaluar la precisión de las mediciones.

2.1 Metodología de la investigación

La Figura 3 muestra los pasos de la metodología empleada.

Se realizaron búsquedas bibliográficas en diversas fuentes, incluyendo el repositorio UTP-RIDDA2 de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y el motor de búsqueda de fuentes científicas *Google Scholar*. Posteriormente, se diseñaron diferentes propuestas y se continuó con la construcción del sistema, las pruebas y los resultados.

Figura 3. Etapas de la metodología de la investigación aplicada.

2.2 Metodología de prototipo

Se aplicó la metodología de prototipo (ver Figura 4), comenzando con el establecimiento de las especificaciones del sistema. Luego, se elaboró un diseño conceptual. Una vez definido, se desarrolló el sistema y se llevaron a cabo pruebas para obtener retroalimentación y realizar mejoras. Este ciclo se repitió hasta obtener un sistema final que cumple con los objetivos planteados. La siguiente figura ilustra los pasos de la metodología empleada.

Figura 4. Ciclo de desarrollo del modelo de prototipos.

3. Materiales y métodos

A continuación, se detallan los materiales utilizados para el desarrollo del sistema IoT para el monitoreo y visualización de la radiación UV en tiempo real. Estos materiales incluyen componentes de *hardware* y *software*.

3.1 Hardware

○ NodeMCU ESP8266 WiFi

El NodeMCU, basado en el ESP8266 [15], es una placa abierta en *hardware* y *software*, ideal para proyectos de IoT, gracias a su módulo WiFi, SoC ESP8266 (*Espressif*), 4 MB de memoria *flash* externa, alimentación de 5 V DC y soporte para WiFi Direct (P2P), que permite la comunicación directa entre dispositivos.

Figura 5. Placa NodeMCU ESP8266 WiFi.

○ **Sensor VEML6075**

El VEML6075 [16] es un sensor de luz UV que detecta radiación UVA y UVB. Incorpora fotodiodos, amplificadores y circuitos digitales/analógicos mediante un proceso *CMOS*, proporciona lecturas digitales a través de la interfaz *I2C*.

Figura 6. Sensor VEML6075.

○ **Sensor SI1145**

Aunque no mide la radiación UV de forma directa, este sensor estima el índice solar a partir de la luz visible e infrarroja, mediante un algoritmo interno. Sirve como referencia general en ambientes donde las condiciones de luz pueden cambiar con frecuencia [17].

Figura 7. Sensor SI1145.

3.2 Software

Se utilizaron las siguientes herramientas de *software* encargados del procesamiento de datos.

- Arduino IDE [18]: es un entorno de desarrollo de código abierto que se utiliza como editor de código, depurador, compilador y constructor de interfaz gráfica (*GUI*). Permite instalar las librerías y programas en varias placas.
- MongoDB Atlas [19]: es un servicio de base de datos NoSQL en la nube (*multicloud*) que utiliza el formato

JSON (JavaScript Object Notation) para almacenar los datos.

- Node.js [20]: es un entorno de ejecución de *JavaScript* que permite ejecutar código del lado del servidor.
- HTML (*HyperText Markup Language*) [21]: es el lenguaje estático que describe la semántica y la estructura de los contenidos de la página web.
- CSS (*Cascading Style Sheets*) [22]: es un lenguaje utilizado para definir el estilo y la presentación visual de una página web escrita en HTML. Se utiliza para mejorar la apariencia y usabilidad de un sitio web.
- API (*Application Programming Interface*) [23]: es un conjunto de reglas y protocolos que facilitan la comunicación entre diferentes aplicaciones o sistemas. Funciona como un servicio de *middleware* ubicado entre el clúster de datos y los clientes que envían solicitudes.

3.3 Construcción del Sistema

La Figura 8 muestra las seis partes del diseño: el sol, la miniestación, la base de datos, el semáforo, la página web y los usuarios. El sol proporciona el espectro de luz ultravioleta, que es detectado por el sensor UV. Este valor es leído por la placa, procesado y enviado a la base de datos a través de la red *WiFi*. La información se presenta en la página web y el semáforo. Se utiliza el índice UV mundial para representar el valor registrado con las siguientes etiquetas: 0 a 2 (bajo), 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (alto), 8 a 10 (muy alto) y 11+ (extremo). En el semáforo, el nivel de riesgo se visualiza con los colores verde (bajo), amarillo (medio) y rojo (alto).

Figura 8. Diseño propuesto del sistema con sus componentes.

Los usuarios pueden consultar el índice UV en tiempo real en la página web, que incluye recomendaciones y

gráficos por fechas y horas. Este sitio web proporciona información sobre los riesgos asociados con niveles elevados de radiación solar ultravioleta, ayudando en la toma de decisiones para mitigar las consecuencias de la exposición prolongada. El semáforo está planteado para espacios como escuelas, playas y lugares con gran concurrencia de personas en zonas exteriores.

4. Resultados y discusión

Se presentan los resultados obtenidos, incluyendo la descripción del sistema completo, la miniestación, el semáforo y las gráficas generadas a partir de las mediciones de la miniestación. También se incluye una comparación entre dos sensores, una comparación del sistema construido con un detector UV portátil y capturas de la interfaz de la página web. Las gráficas detallarán estas comparaciones.

Figura 9. Prototipo de la miniestación de monitoreo UV y sus componentes internos.

Se construyó una miniestación para capturar el índice UV y enviarlo a una base de datos en MongoDB. Además, se desarrolló un semáforo UV que muestra al público el nivel de radiación solar detectado por la miniestación mediante luces de tres colores: verde (bajo riesgo), amarillo (advertencia) y rojo (alto riesgo/extremo).

Figura 10. Prototipo del semáforo para medición UV.

Se realizó una comparación entre los sensores VEML6075 y SI1145, cuyos datos fueron registrados el 12 de abril de 2024, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en la provincia de Herrera, con intervalos de 20 segundos. Los valores registrados por ambos coinciden con los pronósticos del IMHPA para el mes de abril [24].

Figura 11. Comparación entre el sensor SI1145 y el VEML6075.

La Figura 11 muestra la comparación entre ambos sensores, donde los colores de las barras corresponden al código de colores del índice UV mundial presentado en la Figura 1. La gráfica refleja el valor promedio del nivel de radiación UV registrado durante el período mencionado, mostrando una tendencia general en la que los valores más altos se registran durante las horas centrales del día y disminuyen gradualmente hacia la mañana y la tarde.

Para cuantificar la similitud entre los sensores, se calcularon los indicadores de ajuste RMSE y R^2 , obteniéndose valores promedio de 1.34 y 0.76, respectivamente. Estos resultados indican que, en promedio, el VEML6075 y el SI1145 muestran un buen acuerdo en la medición de radiación UV, con un error medio bajo y una explicación de la variabilidad de los datos del 76%. Por esta razón, se optó por utilizar el sensor VEML6075 para la realización del proyecto, dado

que mide directamente la luz UV, mientras que el sensor SI1145 realiza un cálculo para estimar la radiación UV.

Tabla 1. Tabla de comparación entre el sensor SI1145 y VEML6075

Características	SI1145	VEML6075
Tipo de sensor	Luz espectral UV/IR/visible	Luz ambiente y UV
Rango UV	185–1100 nm	280–410 nm
Canales de medición UV	UV, IR, visible, proximidad	UV y luz ambiente
Voltaje	1.7–3.6 V	3–5 V
Temperatura de funcionamiento	−40°C a +85°C	−40°C a +85°C

Se comparó el sistema construido con un detector UV portátil [25]. Los valores captados por la miniestación se ajustaron debido a que el sensor está protegido por plástico de polietileno. El índice de refracción de este material puede afectar la calibración del sensor, como se ha demostrado en diversos estudios [26][27].

Dependiendo del tipo de plástico, el índice de refracción varía, típicamente encontrándose en un rango de aproximadamente 1.49 a 1.52. Además, es importante tener en cuenta que el polietileno no es altamente transparente, lo que también influye en la captación de datos. Por lo tanto, estos factores se consideraron al interpretar los resultados obtenidos.

Figura 12. Gráfica de mediciones captadas en la provincia de Herrera el día 16 de julio de 2024.

La Figura 12 muestra una gráfica que compara un detector UV portátil con la miniestación construida, considerando cómo el material de protección del sensor puede alterar el valor capturado. Los datos se registraron

de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. en intervalos de 30 minutos. La línea naranja, que representa la miniestación, muestra consistentemente valores más bajos debido a que el sensor está protegido por plástico de polietileno, lo que afecta la cantidad de radiación UV que llega al sensor. La línea verde, que representa el valor ajustado, muestra los datos de la miniestación después de aplicar un factor de corrección basado en el índice de refracción del polietileno. En ocasiones, esta línea muestra valores más altos, sugiriendo que el ajuste podría estar sobre compensando ligeramente el efecto del plástico. La línea azul, correspondiente al detector UV portátil, sirve como referencia.

En general, todas las líneas siguen un patrón similar, lo que indica que la miniestación captura efectivamente las tendencias de radiación UV a lo largo del día. El pico de radiación UV ocurre alrededor del mediodía, y la diferencia entre las líneas es más pronunciada durante los periodos de alta radiación UV, lo que sugiere que el efecto del plástico es más significativo cuando la radiación es más intensa. La gráfica demuestra la importancia de considerar los materiales de protección para el sensor UV y la necesidad de ajustar los datos en consecuencia. También valida el funcionamiento de la miniestación construida, ya que sigue la tendencia del detector UV.

Figura 13. Sistema desarrollado - Interfaz de la página web.

La página web muestra el nivel de radiación UV actual utilizando los colores del índice UV mundial, facilitando su interpretación y proporcionando recomendaciones de protección según el nivel registrado.

La página permite consultar y graficar los datos según fecha, hora y diferentes intervalos de tiempo. También

incluye una sección informativa sobre la radiación UV. La página es accesible tanto en dispositivos móviles como en computadoras.

En esta etapa, se realizaron pruebas de laboratorio en el *hardware* y el *software* para evaluar el funcionamiento del sistema. Si bien el sistema funciona correctamente y proporciona resultados consistentes, se identificaron oportunidades de mejora.

Se propone reemplazar la protección del sensor por una cúpula de acrílico, recomendada para este tipo de proyectos.

En fases futuras se evaluarán distintas fuentes de alimentación para la miniestación, como energía eléctrica, solar y batería sellada recargable, para determinar la más adecuada.

En el futuro, se planea establecer un sistema más robusto en el Centro Regional de Veraguas de la Universidad Tecnológica de Panamá para apoyar a la comunidad universitaria en la vigilancia de los niveles de radiación UV.

Este concepto puede replicarse en escuelas, playas y otros espacios de alta exposición solar, contribuyendo a sensibilizar a la población sobre los riesgos de la radiación UV y promoviendo medidas preventivas.

5. Conclusiones

La radiación ultravioleta afecta a todo el país, registrándose niveles muy altos y extremos en las provincias centrales. Este sistema ofrece una alternativa para monitorear la radiación UV con un enfoque IoT, permitiendo concienciar a las personas sobre el nivel de radiación UV al que están expuestas.

En este artículo se presentó un sistema para el monitoreo y visualización de radiación UV en tiempo real, cumpliendo el objetivo principal del proyecto al estructurar una arquitectura funcional de *hardware* y *software* para medir radiación UV. A continuación, se detallan los principales logros alcanzados:

Se realizó una comparación entre los sensores SI1145 y VEML6075, lo que permitió seleccionar el sensor más adecuado según los objetivos del proyecto.

Se efectuaron mediciones en tiempo real con el sistema, capturando datos y observando la tendencia de la radiación UV en la provincia de Herrera, Panamá.

Se validó el funcionamiento del sistema mediante su comparación con un detector UV portátil.

Durante el desarrollo se identificaron las tecnologías de *hardware* y *software* necesarias para implementar el enfoque IoT, construyendo así un sistema capaz de monitorear y visualizar la radiación UV en tiempo real, funcionando como un radiómetro que almacena y publica sus lecturas a un entorno web.

Se diseñó una página web para mostrar los datos captados por el sistema y brindar información accesible sobre la radiación UV al público en general.

Se construyó un prototipo de semáforo visual para concienciar a la población sobre los riesgos de la exposición prolongada a la radiación UV.

Se plantea la divulgación del sistema completo para que las personas puedan acceder a los datos de manera sencilla y consultar el índice UV en todo momento.

AGRADECIMIENTOS

A Vielka Barría por su apoyo económico, a la exrepresentante Siria López y al representante Eunino Franco por su contribución financiera, y al Sr. Fabio Guevara por el suministro de materiales, herramientas y asesoría técnica. Asimismo, se reconoce a la Universidad Tecnológica de Panamá por el respaldo institucional brindado para la realización de este proyecto.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

CONTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AUTORES

Carmen Tenorio: Conceptualización, Metodología, Curación de datos, Redacción – Preparación del borrador original, Visualización, Encarnación Castillo: Conceptualización, Metodología, Software, Curación de datos, Redacción – Revisión y Edición, Cristian Pinzón: Supervisión, Redacción – Revisión y Edición.

Todos los autores afirmamos que hemos leído y aprobado la versión final de este artículo.

REFERENCIAS

- [1] M. Pareja, “Radiación solar y su aprovechamiento energético.”
<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=YkxOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=radiacion+solar+como+se+divide&ots=r9Ue2GHjdl&sig=NI8UC7zOJTsGx9Dy17QkHPCYEaE#v=onepage&q=radiacion solar como se>

- divide&f=false (accessed Jun. 11, 2024).
- [2] OMS;, PNUMA;, OMM;, UNEP;, and ICNIRP;, “Índice UV solar mundial,” *Oms*, vol. 29, p. 31, 2003, [Online]. Available: <http://www.who.int/uv%0Ahttp://www.who.int/uv/publications/en/uvvispa.pdf>.
- [3] American Cancer Society, “Cáncer de piel tipo melanoma.” <https://www.cancer.org/es/cancer/tipos/cancer-de-piel-tipo-melanoma.html> (accessed Jun. 11, 2024).
- [4] The Skin Cancer Foundation, “Skin Cancer Facts & Statistics.” <https://www.skincancer.org/skin-cancer-information/skin-cancer-facts/> (accessed Jun. 11, 2024).
- [5] Organización Mundial de la Salud, “Trabajar bajo el sol causa una de cada tres muertes por cáncer de piel no melanomatoso, según la OMS y la OIT.” <https://www.who.int/es/news/item/08-11-2023-working-under-the-sun-causes-1-in-3-deaths-from-non-melanoma-skin-cancer--say-who-and-ilo> (accessed Jun. 11, 2024).
- [6] Instituto Oncológico Nacional, “Boletín del departamento de registros y estadísticas de salud.” 2022.
- [7] Deutscher Wetterdienst, “Previsiones diarias a partir del índice UV.” https://kunden.dwd.de/uvi_de/index.jsp (accessed Jun. 11, 2024).
- [8] Calibration House, “UV Radiometer Calibration.” <https://www.calibrationhouse.com/instruments/light-and-photovoltaics/uv-radiometers/> (accessed Jun. 12, 2024).
- [9] Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, “Pronóstico UV-B diario.” <https://www.imhpa.gob.pa/es/> (accessed Jun. 12, 2024).
- [10] SINAPROC, “Aviso de Vigilancia por índices de radiación UV-B elevados.” <https://www.sinaproc.gob.pa/aviso-de-vigilancia-por-indices-de-radiacion-uv-b-elevados/> (accessed Jun. 12, 2024).
- [11] I. Amaya, “Experto previene sobre índices extremos de radiación solar UV en el país.” <https://uphacialaluz.com/2024/02/02/experto-previene-sobre-indices-extremos-de-radiacion-solar-uv-en-el-pais/> (accessed Jun. 12, 2024).
- [12] G. Álvarez, C. Xavier, L. Lozano, and R. Andrés, “Implementación de prototipo IOT para la monitorización ambiental y radiación solar utilizando hardware de bajo costo y energía solar,” 2024.
- [13] Z. Miranda, C. Alexander, G. Lucas, and J. Kevin, “Diseño e implementación de un prototipo medidor de radiación Ultra Violeta alimentado por paneles solares.” 2019.
- [14] V. Dankan Gowda, N. Ponnambalam, S. K. Sheela, H. G. G. Reddy, V. A. Sajjanara, and K. Raghavendra, “Real-Time UV Radiation Monitoring and Analysis with Arduino and MATLAB for Enhanced Exposure Tracking,” *2nd Int. Conf. Artif. Intell. Mach. Learn. Appl. Healthc. Internet Things, AIMLA 2024*, 2024, doi: 10.1109/AIMLA59606.2024.10531358.
- [15] Naylamp mechatronics, “NodeMCU v2 ESP8266 WiFi.” <https://naylampmechatronics.com/esp8266-wifi.html> (accessed Jun. 12, 2024).
- [16] Vishay, “UVA and UVB Light Sensor with I2C Interface,” Accessed: Jun. 12, 2024. [Online]. Available: www.vishay.com/doc?91000.
- [17] Silicon Labs, “Si1145/46/47,” 2020.
- [18] Arduino, “Arduino - Home.” <https://www.arduino.cc/> (accessed Jun. 19, 2021).
- [19] MongoDB, “What is MongoDB Atlas?” <https://www.mongodb.com/docs/atlas/> (accessed Jun. 12, 2024).
- [20] MongoDB, “MongoDB With Node.js.” <https://www.mongodb.com/resources/languages/mongodb-with-nodejs> (accessed Jun. 12, 2024).
- [21] MDN Web docs, “HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto.” <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML> (accessed Jun. 12, 2024).
- [22] MDN Web docs, “CSS básico - Aprende desarrollo web.” https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/CSS_basics (accessed Jun. 12, 2024).
- [23] MongoDB, “Atlas Data API - Atlas App Services.” <https://www.mongodb.com/docs/atlas/app-services/data-api/> (accessed Jun. 12, 2024).
- [24] R. Martínez and IMHPA, “Condiciones del tiempo en Panamá para este 12 de abril de 2024.” 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=D1LT6naSTKs>.
- [25] Grupo C&M, “Ficha Técnica Detector de Índice Luz Solar UV.”
- [26] X. Zuo, X. Li, C. Wang, L. Ma, and L. Liu, “Determination of complex refractive index of plastics from ultraviolet to mid-infrared by ellipsometry,” *Infrared Phys. Technol.*, vol. 134, p. 104910, Nov. 2023, doi: 10.1016/J.INFRARED.2023.104910.
- [27] Evaporated Metal Films, “Optical Material: Plastics.” <https://www.emf-corp.com/optical-materials/optical-material-plastics/> (accessed Jul. 17, 2024).